

ФАКТОРЫ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ УГОЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ НОВОЙ РОССИИ

FACTORS FOR RESTRUCTURING RUSSIAN COAL ENTERPRISES

МАКАРЬ ИВАН НИКОЛАЕВИЧ,

аспирант,

*Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина
(Технологии. Дизайн. Искусство).*

ЛЮБСКАЯ ОЛЬГА ГЕННАДЬЕВНА,

профессор, доктор медицинских наук,

*Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина
(Технологии. Дизайн. Искусство).*

MAKAR IVAN NIKOLAYEVICH,

graduate student,

Russian State University named after A.N. Kosygin (Technology. Design. Art).

LYUBSKAYA OLGA GENNADIEVNA,

Professor, Doctor of Sciences (Medicine),

Russian State University named after A.N. Kosygin (Technology. Design. Art).

В статье представлены результаты исследования становления угольной отрасли РФ. Дана характеристика причин, потребовавших проведение реструктуризации угольных предприятий в период после изменения конституционного строя. Рассмотрен опыт проведенных реформ. Приведены основные направления, которые содержатся в Программе развития угольной промышленности России на период до 2035 года. Подчеркивается значение реализации на всех горнодобывающих предприятиях России единой программы по кардинальному снижению уровня производственного травматизма и выделены меры, которые для этого предпринимаются.

The article presents the results of a study of the formation of the coal industry of the Russian Federation. The characteristic of the reasons that required the restructuring of coal enterprises in the period after the change of the constitutional system is given. The experience of the reforms is considered. The main directions contained in the Program for the development of the Russian coal industry for the period up to 2035 are given. In conclusion, it was noted about the implementation of a single program at all mining enterprises in Russia to radically reduce the level of occupational injuries and highlighted the measures that are being taken for this.

Ключевые слова: *модернизация, аварийность, угледобывающая отрасль, международное сотрудничество, экономическая целесообразность, социальная напряженность, промышленная безопасность.*

Key words: *modernization, accident rate, coal mining industry, international cooperation, economic feasibility, social tension, industrial safety.*

Научно-техническому прогрессу (НТП) сегодня принадлежит основополагающая роль в укреплении обороноспособности страны. Достижения НТП любой страны, являясь двигателем экономики, создают основу эффективности национальной экономики, обеспечивая условия для экономического роста.

Угольная промышленность в России – старейшая и одна из крупнейших базовых отраслей топливно-энергетического комплекса, продолжающая занимать одно из ведущих мест в энергетическом и сырьевом обеспечении развития экономики страны. Угледобыча представляет собой географически рассредоточенную, многоотраслевую по видам производственной деятельности крупнейшую отрасль промышленности, включающую в себя производственную и организационную структуру, состоящую из несколько сотен градообразующих предприятий, сотни тысяч занятых сотрудников, социально-экономическую сферу угледобывающих регионов, а также социальные проблемы трудящихся отрасли и высвобожденных работников. Актуальным на сегодняшний день, также являются последствия эксплуатации угольных шахт и разрезов для воды, воздуха и недр территорий, на которых они располагаются.

Сегодня угледобывающая отрасль РФ представлена 58 шахтами и 133 разрезами, угледобычу осуществляют около 150 тысяч человек, почти 510 тысяч сотрудников работают в смежных отраслях. Угольные предприятия являются градообразующими для 32 моногородов, в которых проживают общей численностью около 2 млн человек.

Сложности мировых торговых взаимоотношений последних 2-х лет показали, что уголь по-прежнему остается наиболее востребованным энергетическим ресурсом, наравне с нефтью и газом. «Мировое сообщество, – по мнению заместителя председателя Правительства РФ А. Новака, – несмотря на политические лозунги, продолжает рассматривать уголь как надежный и доступный источник энергии».

Отрасль добычи угля играет огромную роль в энергобалансе страны. Уголь широко используется в выработке электроэнергии, составляя около 30% в балансе топливно-энергетического комплекса, продолжает ежегодно увеличиваться в работе тепловых электростанций. Согласно стратегическим планам развития отрасли она должна составить 35-41% к 2035 году [3].

После государственного распада в 1991 году в угледобывающей отрасли, как и во всей экономической системе Новой России, обострились экономические, производственные, технические и социальные проблемы. Отрасль вошла в системный организационный и управленческий кризис. Из государственно-регулируемой отрасли она вынуждена была переходить на рыночные отношения. Третьего июля 1991 года Верховным Советом РСФСР был принят закон «О приватизации государственных и муниципальных предприятий».

Нарушение производственных, научно-технических и экономических связей между предприятиями бывших союзных привело к экономическому кризису во всех созданных независимых государствах. Этим обстоятельством объясняется резкое снижение добычи «черного золота» во всех угольных регионах бывшего СССР.

Ощутимо болезненным было разъединение с заводами горного машиностроения, большинство которых располагалось в Украине, Казахстане и Белоруссии. Эти заводы имели специализированный характер и предназначались для обеспечения новой техникой всех угольных предприятий Советского Союза. Это повлекло за собой остановку строительства новых угледобывающих предприятий и резкое сокращение объемов реконструкции действующих, что привело к существенному снижению технического уровня производственного потенциала отрасли.

В 1992 году горнорудная отрасль была в запущенном состоянии. Только на 15% шахт по техническим и экономическим показателям работы были сопоставимы с передовыми зарубежными угледобывающими предприятиями. В этот период времени при шахтном способе

добычи угля наблюдалось резкое снижение производительности труда. Причинами этого были:

- старый шахтный фонд;
- отставание темпов модернизации;
- запущенность все горного хозяйства отрасли;
- добыча велась в сложных горно-геологических условиях или на маломощных пластах;
- игнорирование технологической дисциплины и правил техники безопасности, что приводило к возрастанию аварийности на производстве;
- ухудшение условий безопасности труда; ослабление трудовой дисциплины.

Для осуществления перехода от планово-централизованной экономики к созданию экономического потенциала долговременной макроэкономической стабильности, работающего в условиях конкурентного рынка, необходимо было провести реформирование убыточных предприятий отрасли. Была проведена реструктуризация угольной промышленности. Все эти перечисленные причины явились мотивирующими факторами к реструктуризации отрасли, которая проходила в несколько этапов, начиная с 1994 года.

Основной целью реструктуризации угольной отрасли [2] было повышение ее эффективности в долгосрочном периоде и сокращение нагрузки на федеральный бюджет, а также экономическая стабилизация работы угольной промышленности при снижении социальной напряженности в трудовых коллективах. Основной задачей стало реформирование отрасли с возможностями ее работы в новых конкурентных условиях рынка, повышение устойчивости, доходности и преодоления угрозы банкротства.

Конкурентоспособный угольный сектор топливно-энергетического комплекса должен был быть создан на базе перспективных и стабильно работающих угольных предприятий и стать высокодоходным [1]. Для это было необходимо выполнить:

- ликвидировать особо убыточные шахты и неэффективные производственные участки;
- закрыть угледобычу в сложных горно-геологических условиях;
- выделить из состава действующих угольных организаций непрофильные производства и виды деятельности;
- создать (в частности, путем укрупнения) сильные региональные угольные компании, конкурирующие между собой;
- провести приватизацию созданных угольных компаний;
- осуществить передачу жилья и объектов социальной сферы от угольных организаций органам местного самоуправления;
- запустить программу переселения жителей с отработанных территорий.

Глубокая реструктуризация отрасли сопровождалась неизбежными негативными социальными последствиями. Это потребовало в краткосрочном периоде, прежде всего, полностью решить проблемы финансирования уволенных работников за счет социальных выплат при увольнении, а в перспективе – обеспечить их занятость.

В период 2004-2010 гг. произошло завершение всех основных мероприятий по реструктуризации отрасли, а также социальные и экологические проблемы, в том числе эксплуатация природоохранных объектов, были законодательно переданы на региональный уровень. По мнению экспертов, именно это позволило создать все условия для стабильного развития отрасли.

Проводимую Правительственную программу реструктуризации угольной промышленности отличают беспрецедентные по масштабам мероприятия, касающиеся социальной защите населения углепромышленных территорий. Государство взяло на себя создание новых

рабочих мест для высвобождаемых шахтеров, профессиональное переобучение шахтеров и содействие переселению избыточных трудовых ресурсов из тех регионов, где должные по качеству рабочие места содержат нерентабельно (районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей). Также всем шахтерам были выплачены задолженности по заработным платам, пенсионное обеспечение (дополнительное) горнякам, обеспечение бывших угольщиков бесплатным (пайковым) углем [4].

Один из основных уроков опыта реструктуризации угольной промышленности заключается в необходимости опережающего введения механизмов социальной поддержки реструктуризации и обеспечения адекватного финансирования мероприятий по социальной защите и обеспечению занятости высвобождаемых работников отрасли.

В 2021 году осуществлялись технические работы по закрытию опасных и нерентабельных организаций угольной промышленности. Проводится ликвидация последствий ведения горных работ по 19 проектам. Продолжается осуществление наблюдения (мониторинг) экологических последствий ликвидации угольных (сланцевых) шахт и разрезов в 11 регионах России, а также мероприятия по оперативной ликвидации провалов земной поверхности.

В июне 2020 г. Правительством РФ была утверждена Программа развития угольной промышленности России на период до 2035 года.

Основные направления этой работы, согласно Программе, следующие:

- подготовка, принятие и внедрение нормативно-правовых актов, сопряженных с законодательством о промышленной безопасности и об охране труда стран Европейского союза;
- периодическое обновление требований безопасности с учетом развития технологий, применяемых на опасных производственных объектах;
- разработка и внедрение системы государственного дистанционного мониторинга состояния промышленной безопасности. Данная система мониторинга предусматривает автоматизированный сбор, фиксацию, обобщение, систематизацию и оценку информации о значениях параметров технологических процессов в целях определения состояния промышленной безопасности;
- использование риск-ориентированного подхода при организации государственного контроля (надзора).

Угольный комплекс современной России, является наследством СССР, во времена которого весь процесс добычи «черного золота» был организован иначе, чем сейчас. Основным отличием является то, что в прежнее время считалась рентабельность всего комплекса, а не отдельного разреза или шахты. Некоторые объекты угледобычи не были запущены в работу на полную мощность, держались в государственном резерве.

Ставшие частными угольные предприятия начали работать с совершенно другой производительностью угледобычи. При этом часть из них закрылась, поскольку была признана нерентабельными.

Владельцам работающих угольных предприятий пришлось пересматривать подход к производству, поскольку системы безопасности не были рассчитаны на высокие объемы угольных разработок. Это вызвало необходимость начать вкладывать средства в модернизацию и изменение технологий добычи [5].

В заключение следует отметить, что, начиная с 2009 года, на всех горнодобывающих предприятиях России начала реализовываться единая программа по кардинальному снижению уровня производственного травматизма за счет обеспечения улучшения условий труда, повышения безопасности ведения горных работ, поддержания боеготовности военизированных горноспасательных, аварийно-спасательных частей. В рамках программы внедряется инновационная система управления промышленной безопасностью и охраной труда, в част-

ности на основе цифровизации систем наблюдения, оповещения и поиска людей, застигнутых аварией (системы «Горнасс», «Гранч» и другие).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Доктрина энергетической безопасности Российской Федерации. URL: <https://minenergo.gov.ru/node/14766>.
2. Программа развития угольной промышленности до 2035 г. Распоряжение Правительства РФ от 13 июня 2020 г. № 1582-р. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_355241.
3. Реструктуризация угольной промышленности (Теория. Опыт. Программы. Прогноз) / Под общей ред. Ю.Н. Малышева. М.: Компания «Росуголь», 1996. 536 с.
4. Туровский Д.Э., Любская О.Г. /Развитие угольного сектора экономики России в современных условиях // Журн. «Тенденции развития науки и образования». 2023. № 98. Ч. 11. С. 86-89.
5. Yeates G. Технологическая революция в горной отрасли, или как «промышленность 4.0» изменит основы мировой добычи // Журн. «Золотодобыча», 2017. pp.223-231.

© Макарь И.Н., Любская О.Г., 2023.